
KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA DI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Abdul Manaf¹, Dony Ahmad Ramadhani², Alfianor³

¹Ma'had Aly Rakha Amuntai

^{2,3}STIQ Amuntai

Abdulmanaf@gmail.com¹, Ahmadramadhani77@gmail.com²,

alfianor@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang pandangan ulama tentang bagaimana *kehidupan* setelah *kematian* menurut *ulama* di kecamatan Haur Gading kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penelitian yang berfokus pada kualitatif menggunakan wawancara dan dokumenter. Penelitian ini diharapkan dapat ini menciptakan penguatan tauhid dan iman seorang hamba terhadap agama yang *haq* ini yaitu semakin meningkatnya iman dan taqwa seorang hamba kepada Allah SWT. Fase yang dialami manusia setelah *kematian* adalah pertama alam *Barzakh*, Kedua *Yaumul Ba'ats*, Ketiga *Yaumul Mahsyar*, dan terakhir *Yaumul Hisab* atau hari perhitungan amal.

Kata Kunci: Kehidupan, Kematian, Perspektif Ulama

Abstract

This research reviews the views of religious leaders on what life after death is like according to religious leaders in Haur Gading sub-district, Hulu Sungai Utara district with research that focuses on qualitative using interviews and documentaries. It is hoped that this research will strengthen a servant's monotheism and faith in this true religion, namely increasing a servant's faith and devotion to Allah SWT. The phases that humans experience after death are first the Barzakh realm, second Yaumul Ba'ats, third Yaumul Mahsyar, and finally yaumul Hisab or the day of reckoning for charity

Keywords:

Life, Death, Perspectives of religious leaders Tradition

PENDAHULUAN

Kematian adalah misteri bagi kehidupan manusia. Namun, kematian ini adalah hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran(3): 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Artinya : "Setiap yang bernyawa pasti akan mati".¹

Dalam pandangan Islam, kematian ini dianggap sebagai suatu dimensi yang dapat menjadi penghubung antar kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.

¹ Ali-Imran(3): 185

Manusia yang terdiri dari dua substansi, yaitu badan yang bersifat materi atau fisik, dan jiwa yang bersifat immateri. Maka dari itu, badan yang telah mengalami kematian dapat ditelusuri, namun tidak dengan jiwa. Ketika materi atau tubuh tidak ada, maka jiwa pun tidak ada, pun sebaliknya. Jiwa atau al-nafs itu merupakan substansi 2. Fenomena yang berlaku secara realita berkaitan dengan problematika kehidupan dan kematian tidak sedikit orang yang masih kebingungan dan bertanya-tanya. Untuk apa hidup? Bagaimanakah bentuk kematian? Dan bagaimanakah setelah kematian?. Tanda tanya ini menjadi pengaruh bagi keimanan sehingga dengan mudahnya pemikiran-pemikiran logika masuk dan menggoyahkan keyakinan. Seperti pertanyaan tentang hal-hal yang diluar batas logika manusia, hal ghaib yang hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahui. Contohnya tentang kehidupan setelah kematian, apakah setelah kematian kita semua akan dihidupkan kembali?, dimanakah kita dihidupkan?, dalam bentuk apakah kita dihidupkan?.

Dan pada realita nya dalam kehidupan banyak hal-hal ghaib yang kita ketahui, namun pada faktanya tidak ada data yang valid yang bisa membuktikan kebenarannya. Memang kita sadari bersama bahwa tidak bisakita temukan jawabannya sekarang kalau hanya mengandalkan logika serta data-data yang ada saja. Hal ghaib adalah hikmah yang Allah ciptakan untuk menguji keyakinan seorang hamba dalam meyakini adanya kekuasaan tuhan. Dalam firmanNya di QS. Al-Baqarah, ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

Artinya :”yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”. 3

Kita semua meyakini bahwa ada kehidupan kedua setelah mengalami kematian, dan sekarang kita ada di kehidupan yang pertama yakni kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, bersabar terhadap segala cobaan dari-Nya, bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, suatu hari kelak, cepat atau lambat, muda atau tua, dan dalam keadaan sehat ataupun sakit, kita pasti akan menjumpai kematian. Dan untuk yang kedua kalinya kita dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan segala tingkah laku atau perbuatan kita selama hidup.⁴

²Lufi Nurfadhilah, Kondisi Tubuh Dan Jiwa Setelah Kematian Dalam Filsafat Mulla Shadra dan Al-Ghazali, *Jurnal Penelitian dan Ilmu Ushuluddin*, Vol.2, No 3, Agustus 2022, h.400

³ Al-Baqarah, ayat 3:

⁴Deni Sopiandiah,dkk, Kehidupan Dunia dan Akhirat dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Asy-Syar'i:Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol.3, No 2, 2021, h.135

Perjalanan kematian ini tentunya tidak lepas dari bekal seorang manusia , saat ia masih hidup di dunia .Sebagaimana menurut pendapat ulama secara umum. Jikalau hidup didunia hanya satu kali, yaitu hanya hidup didunia sekarang saja, sedangkan didunia sekarang ini ada orang yang menganiaya dan ada yang teraniaya, ada yang menindas dan ada yang tertindas, ada yang membunuh dan ada yang dibunuh, ada yang memfitnah dan ada yang difitnah, ada yang senang dan ada yang susah, ada yang panjang umurnya dan ada yang pendek umurnya, ada yang kerjanya hanya berbuat jahat semata dan ada pula yang berbuat baik selalu, maka sungguh Allah itu tidak adil. Bukan saja tidak adil, tapi juga tidak bijaksana, tidak wajar menurut pemikiran yang sehat. Tetapi, ketahuilah bahwa Allah itu maha adil, maha bijaksana. Perhatikanlah susunan alam yang maha luas ini, maka akan tampak dengan nyata keadilan dan kebijaksanaan Allah yang menciptakan dan mengaturnya. Karena keadilan dan kebijaksanaan Allah yang menciptakan dan mengatur ala mini, maka yakinlah kita bahwa setiap penganiayaan, pembunuhan, fatnah, dan kejahatan yang pernah dilakukan orang terhadap orang lain dalam kehidupan dunia sekarang ini, pasti akan diperiksa dan di adili, pasti akan dipertanggungjawabkan oleh setiap pelakunya, pasti akan di balas dengan balasan yang setimpal. Dan untuk pembalasan yang setimpal itulah, Allah yang maha adil dan bijaksana itu akan menghidupkan setiap manusia yang pernah hidup di dunia untuk di perhitungkan segala sesuatu yang pernah dilakukannya selama hidup.⁵

Begitupun dengan ulama-ulama yang ada di kecamatan Haur Gading . Banyak pendapat dan petuah yang dapat di ambil sebagai bekal kehidupan setelah kematian . Daerah Haur Gading yang memiliki banyak ulama-ulama kharismatik tentunya memiliki perspektif tersendiri tentang kehidupan setelah kematian ,

Seperti pada kenyataan kehidupan setelah kematian seolah olah hanya sebagai kisah fiktif yang tidak akan pernah terjadi, Sehingga esensi sesungguhnya sudah tidak di perhatikan. Maka sebagai orang yang berkeyakinan bahwa kehidupan setelah kematian itu pasti terjadi, Peneliti merasa terpanggil untuk mengamati lebih dalam bagaimana pendapat dan pandangan para ulama khususnya di kecamatan Haur Gading tentang kehidupan setelah kematian, Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti mengambil judul penelitian “Kehidupan Setelah Kematian Menurut Perspektif Ulama Di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

⁵Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati*, (Jakarta: Kinta, 2014), h. 7-8

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap tentang pandangan ulama bagaimana kehidupan setelah kematian menurut ulama di kecamatan Haur Gading kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat kasus lebih dekat dan sekaligus mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Untuk mengulas dan menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan data deskriptif.

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama sesepuh di Kecamatan Haur Gading, yakni Muallim H. Ibrahimi Sarman, Guru KH. Aliasri, Guru Muhammad Arif, S.Pd.I dan Ahyani Ramli S.Pd.I. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggantinya melalui sumber data sebagai berikut: 1) Responden, yaitu beberapa tokoh ulama pemuka agama (tokoh agama) atau ustadz yang dijadikan Objek dalam penelitian ini. 2) Informan, yaitu pengunjung serta masyarakat yang menjalankan tradisi mengelilingi tiang keramat di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan. Untuk mendapatkan data-data diatas digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model Miles and Huberman yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

PERSFEKTIF KH. IBRAHIM (PIMPINAN PESANTREN RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN)

Salah satu rukun iman yang wajib umat Muslim yakni adalah iman kepada hari akhir. Tiap-tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. KH. Ibrahim menyebut membicarakan misteri kehidupan setelah kematian, sama halnya dengan membicarakan akidah atau iman kepada hari akhir. Hal ini perlu tertanam dalam hati dan pikiran tiap-tiap umat Muslim.

Rasulullah SAW dalam HR Ibnu Majah no. 4.258 pernah berucap, "perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan, yaitu kematian". Bahkan kepada para sahabat, Nabi berpesan agar mengingat kematian ini lebih dari shalat yang pengerjaannya sebanyak lima kali dalam sehari. "Kita (umat) juga diminta untuk memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita mendapatkan pahala karena ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT," Gaya hidup para sahabat pun dalam urusan hari akhir selalu menjadi yang paling sempurna. Semuanya mencari surga yang paling tinggi dan megah, surga Firdaus.

KH. Ibrahim melanjutkan, dalam urusan akhirat atau hari akhir, maka tiap umat harus mencari yang paling utama, paling tinggi, dan paling sempurna. Orang yang paling baik akhlaknya dan paling banyak mengingat kematian, maka ia adalah orang yang paling baik persiapannya dalam menjemput kematian. Mengingat kehidupan setelah kematian telah menjadi kebiasaan baik bagi Nabi maupun para sahabat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti untuk mengingatkan tentang adanya surga dan neraka. Bahkan saking seringnya hari akhir ini menjadi perbincangan dalam majelis, para sahabat bahkan menganggap kehadiran surga dan neraka ini seperti kasat mata. Mereka mampu melihat di depan mata kepala mereka meski hal ini masih menjadi rahasia Allah SWT.

Kehidupan setelah kematian sejatinya mulai dari sesaat setelah ruh manusia berpisah dari jasadnya dan terangkat ke langit lalu kembali lagi ke alam barzah. Dalam surat al-Ankabut ayat 57 Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Setiap orang akan merasakan kematian, tanpa terkecuali kepada Nabi sekalipun. Hakikat dari kematian adalah waktu terputusnya untuk beramal dan masuk dalam alam hisab.

Di dunia, orang cenderung bebas melakukan hal apapun. Baik yang bersifat baik maupun buruk. Ini terjadi karena tidak akan ada yang menghitung dan menilai setiap perbuatan manusia di dunia. Namun berbeda dengan setelah kematian, sekecil apapun perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan. Untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar RA, "Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seseorang yang asing, atau seorang musafir." Nabi selalu memberikan pesan kepada sahabat untuk tidak menyianyikan waktu yang dipunya selama di dunia dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam urusan agama.

Kematian sejatinya adalah pembeda antara dunia ini dan dunia yang hidup selama-lamanya. Kematian adalah pemisah antara waktu untuk beramal dan waktu untuk ganjaran atas amal, serta pemisah antara waktu pengumpulan amal dan perhitungan atas amal yang sudah dikumpulkan. Setelah kematian datang, tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan alasannya dalam berperilaku selama hidup di dunia. Ia akan menanggung segala dosa maupun pahala yang dikumpulkan selama masa hidupnya. Dalam HR Al-Hakim dan Bukhori disebut Rasul pernah bersabda, "Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut."

Terakhir, KH. Ibrahim mengingatkan, alam kubur akan menjadi persinggahan pertama bagi ruh yang telah tercabut dari jasadnya. Siapa yang selamat dalam kubur maka setelahnya kehidupan di akhirat akan lebih mudah.

Namun bagi siapapun yang bersusah-susah dalam menjalani kehidupan di alam kubur, maka seterusnya ia tidak akan pernah tenang. Ia pun mengingatkan bahwa saat pencabutan ruh ini terjadi, ada perbedaan yang para malaikat pencabut nyawa lakukan. Hal ini tentu melihat dari amal dan ibadah masing-masing manusia.

Kepada orang yang beriman, para malaikat akan turun dari langit dan wajah para malaikat ini putih bagai matahari. Mereka akan membawa kain kafan dan tandu dari surga. Sementara bagi orang kafir, wajah para malaikat ini akan berwarna hitam dan mereka membawa kain dan tandu yang berasal dari api neraka. Bagi orang yang beriman, ketika ruh mereka tercabut. Maka akan terasa lancar seperti air yang keluar dari dalam mulut meskipun tetap terasa sakit. Namun bagi orang kafir, Rasulullah SAW mengibaratkan prosesnya seperti mencabut bulu domba yang basah, berat. "Akibat saking kerasnya tarikan yang malaikat pencabut nyawa lakukan, seluruh urat akan putus dan setiap otot yang ada pada tubuh akan pecah," Harta dan prestasi yang manusia miliki selama hidup tidak akan mereka bawa dalam kubur. Semua itu akan tertinggal dan hanya menyisakan amal saleh. Amal ini lah yang akan membantu manusia saat berada di alam kubur. "Hidup di dunia adalah untuk mencari bekal bagi kehidupan setelah kematian. Persiapkan diri terhadap kematian. Istiqomah lah dalam hidup dan mudah-mudahan dimudahkan saat menghadapi hari kematian," Begitulah tanggapan KH. Ibrahim.

PERSFEKTIF KH. ALIASERI (TOKOH ULAMA DESA WARINGIN)

Ketika manusia meninggal dunia, nanti di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agama, yaitu seputar tentang isi kandungan talqin yang masyhur didaerah kita. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia siapa Tuhan mereka, apa agama yang mereka percayai, apa kitab yang mereka baca, dan siapa Nabi mereka dan lain-lain. Manusia akan terus berada di alam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi.

Setelah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dibunyikan, dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup dunia akan binasa. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakala kedua yang akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai.

Setelah manusia bangkit, mereka akan terkumpulkan pada padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering dengan matahari berjarak hanya satu jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Saat berada pada padang mahsyar, orang-orang kafir

dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan itu, umat muslim tidak merasakan kepanasan karena terlindung Allah Swt. Setiap manusia yang ada pada padang mahsyar mulai teradili amal perbuatannya dengan iringan dua malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia.

Setelah bangkit pada padang mahsyar, manusia akan berkumpul berdasarkan Nabinya. Mereka akan berbaris dan menunggu *yaumul mizan* atau hari penimbangan yaitu ketika amalan mereka tertimbang baik dan buruknya. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Selanjutnya yaitu penghitungan amal perbuatan manusia di *yaumul hisab* atau hari perhitungan. Hal ini tertulis di Al-Qur'an suratS Al-Ghashiyah 25:26 yang berbunyi "Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka."

Kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan *shirathol mustaqim*. Jembatan ini hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyebrangi jembatan ini akan masuk ke surga, sedangkan orang-orang yang jatuh akan masuk ke neraka. Bagi manusia yang timbangan amal kebajikannya tinggi, ia akan mudah menyebrangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangan amal kebajikannya sedikit akan kesulitan menyebrangi jembatan ini.

Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali, di surga kamu tidak pernah mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesengsaraan. Surga Allah ciptakan untuk umatnya yang beramal saleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan penuh dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Begitulah tanggapan KH. Aliasari ketika penulis mewawancarai beliau seputar kehidupan setelah kematian.

PERSFEKTIF GURU MUHAMMAD ARIF, S.Pd.I

Beliau adalah putra dari Almarhum KH. Ahmad Barkati Haur Gading. Beliau pernah mengajar di Ponpes Ummul Qura Pimpinan KH.DR. Sabran Affandi di desa Bayur. Dan sekarang beliau mengajar di Ponpes Raudlatul Muta'allimin. Beliau berpendapat bahwa sejatinya kematian bukan menjadi akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari mulainya tahapan di dalam kehidupan akhirat . Kematian merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa, seperti itulah firman Allah. Kematian bukanlah menjadi

kemusnahan, melainkan suatu pembaharuan serta perpindahan awal hidup yang sebenarnya.

Dalam dunia Islam kata beliau, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Menurut beliau, ada 8 (delapan) tahap kehidupan setelah mati menurut Islam:

ALAM BARZAKH (ALAM KUBUR)

Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Dari segi bahasa, “barzakh” yang berarti “pemisah”. Para ulama mengartikan alam barzakh sebagai “periode antara kehidupan dunia dan akhirat”. Keberadaan di sana memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan di sana bagaikan keberadaan dalam suatu ruangan terpisah yang terbuat dari kaca. Ke depan penghuninya dapat melihat hari kemudian, sedangkan ke belakang mereka melihat kita yang hidup di bumi ini.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan, bahwa “siapa yang meninggal, maka kiamatnya telah bangkit”. Kiamat ini dinamai “kiamat kecil”. Saat itu yang bersangkutan dan semua yang meninggal sebelumnya hidup dalam satu alam yang dinamai “alam barzakh”. Mereka semua menanti kedatangan kiamat besar, yang ditandai dengan peniupan sangkakala pertama.

YAUMUL BA'ATS

Yaumul ba'ats dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam (kehidupan selanjutnya) yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Pada saat itu, manusia dibangkitkan dari alam kubur. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika itu ruh manusia disatukan kembali dengan tubuhnya. Meski demikian, keadaan tubuh manusia tersebut tergantung pada amal dan perbuatan masing-masing. Mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dan ditimbang amal-amalnya. Menurut sabda Nabi saw, manusia akan menuju ke tempat tersebut dengan 3 (tiga) cara, yaitu berkendara, berjalan kaki, dan berjalan dengan wajahnya. Semua itu tergantung pada amal masing-masing.

YAUMUL MAHSYAR (PADANG MAHSYAR)

Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk golongan jin, manusia, dan hewan di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili dan semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia.

YAUMUL MIZAN

Setelah semua makhluk terkumpul pada padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. Secara bahasa, yaumul mizan diartikan sebagai hari penimbangan. Hari tersebut benar-benar akan datang setelah hari kiamat. Pada hari itu, manusia akan ditimbang amalnya untuk menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Setiap orang akan memperoleh balasan yang sesuai dengan amalnya. Jika ia memiliki amalan baik, maka ia akan memperoleh balasan berupa surga. Sebaliknya, jika ia memiliki amalan buruk maka ia akan memperoleh balasan berupa neraka.

YAUMUL HISAB

Hisab atau hari perhitungan amal akan terjadi setelah kiamat tiba. Pada saat itu, manusia satu per satu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Hisab menurut istilah akidah memiliki dua pengertian, pertama al-'aradh (penampakan dosa dan pengakuan) dan munaqasyah (di periksa secara sungguh-sungguh). Dalam QS. Al-Ghashiyah ayat 25-26 dijelaskan yang artinya: *"Sesungguhnya kepada kami-lah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kami-lah menghisab mereka."*

SHIRATH (JEMBATAN SHIRATAL MUSTAQIM)

Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan shiratal mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia, untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi tujuh dan tajamnya melebihi samurai. Sedangkan, untuk orang dengan amalan baik yang banyak, ia akan melewatinya dengan tenang, ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia.

SURGA DAN NERAKA

Orang-orang soleh yang berhasil melewati shiratal mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa, hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafiq, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu dengan pintu yang lainnya adalah lima ratus tahun, dan tujuh ratus tahun perjalanan. Dan disetiap pintu, ada azab berlipat ganda.

PERSFEKTIF USTAZD AHYANI, S.PD.I

Ustazd Ahyani, S.Pd.I adalah salah satu *da'i* yang beramat di desa Bayur kecamatan Haur Gading, beliau bekerja di KUA Kecamatan haur Gading, disamping itu beliau juga mempunyai beberapa majelis taklim mingguan di beberapa masjid maupun langgar. Menurut Beliau Kehidupan baka yang dijanjikan oleh Allah akan dimulai saat kematian. Dengan kematian, manusia akan memasuki tahap pertama mendatangi akhirat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Adapun kata Beliau para ulama memberi pengertian mengenai alam barzah sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Seorang yang telah wafat memungkinkannya untuk melihat kehidupan dunia dan akhirat, bagaikan keberadaan dalam suatu ruang terpisah yang terbuat dari kaca. Mengenai alam barzah ini dijelaskan dalam suatu riwayat ketika Utsman bin Affan berhenti di kuburan, beliau menangis sampai basah janggutnya. Lalu beliau ditanya oleh budak wanita miliknya yang bernama Hani, 'Engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis. Namun saat mengingat kubur, engkau menangis. Mengapa?' Utsman menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda bahwa kubur adalah rumah akhirat pertama. Bila selamat di kubur, maka setelahnya menjadi mudah; bila tidak selamat di kubur, maka setelahnya menjadi lebih sulit. Aku juga mendengar Rasulullah bersabda, "Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan dari kuburan." (HR Tirmidzi & Ibnu Majah).

Beliau menjelaskan, setelah di alam kubur, kemudian dibangkit dan dihalau ke padang mahsyar, dari padang mahsyar, manusia melanjutkannya antara ke surga atau neraka, sesuai timbangan amal mereka. Beliau menambahkan bahwa menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa shirath berupa jalan atau jembatan yang harus dilalui setiap orang untuk menuju surga. Adapun di bawah jalan ini, ada semua tingkatan neraka dengan apinya yang bergejolak. Mereka yang mukmin akan melewatinya dan sampai di surga dengan

berbagai kecepatan sesuai kualitas ketakwaannya kepada Allah. Sementara orang musyrik, akan terjatuh ke dalam neraka sesuai kedurhakaannya.

PEMBAHASAN

Semua makhluk yang ada di dunia terlebih khusus manusia tidak akan pernah lepas dari kematian, karena pada dasarnya manusia hidup untuk menghadap tuhannya. Dengan adanya kehidupan setelah kematian menggambarkan bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan diri mereka untuk menemuiNYA dalam kondisi yang paling sempurna, baik dari segi keimanan maupun ketaatan.

Perspektif ulama yang dilakukan diharapkan memberikan pandangan secara utuh kepada masyarakat tentang adanya kehidupan setelah kematian dan menjadikan pengetahuan tersebut sebagai jalan untuk mempersiapkan diri sehingga tidak ada penyesalan ketika bertemu dengan sang pencipta. Hal ini didukung oleh perspetif KH. Ibrahimi bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggung jawabkan dan setelah kematian datang maka tidak akan ada satupun yang dapat mencari-cari alasan terhadap perilaku yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Di sisi lain, menurut KH. Aliasari Ketika manusia mengalami kematian, maka malaikat munkar dan nakir akan mendatangnya dan menanyai tentang agama dan apapun yang telah mereka perbuat di dunia. Perspektif tersebut menandakan bahwa tidak akan ada manusia yang akan lepas dari apa yang mereka perbuat, semua hal akan terlepas dari konsuekuensinya. Ketika manusia berbuat maka mau dan tidak mau harus tetap dipertanggung jawabkan, apapun alasan yang mereka miliki.

Berdasarkan perspektif ulama di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kesamaan bahwa setelah kematian, manusia akan mengalami beberapa fase berupa (1) alam kubur, (2) hari kebangkitan, (3) berkumpul di padang mahsyar, (4) hari pencatatan amal, (5) hari perhitungan, (6) surga dan neraka. 6 fase tersebut menandakan bahwa Allah akan memberikan penilaian dengan penilaian yang paling adil kepada hambanya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fase-fase yang dilakukan secara berurutan dan sistematis, sehingga dalam pandangan manusia pun hal tersebut sering kali digunakan dalam mempertimbangkan dan mendiskusikan dalam berbagai hal, sehingga segala sesuatu yang telah Allah tunjukkan kepada manusia termasuk fase-fase setelah kematian, merupakan Pelajaran yang dapat diambil manfaatnya dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan di dunia.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian dan analisis data di atas maka dapat di simpulkan bahwa kehidupan setelah kematian memiliki beberapa fase: (1) *Alam Barzakh*, dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat, (2) *Yaumul Ba'ats*, dapat diartikan sebagai hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam (kehidupan selanjutnya) yang akan dijalani setelah malaikat israfil meniupkan sangkakala yang pertama, (3) *Yaumul Mahsyar*, Setelah semua makhluk dibangkitkan, maka dikumpulkan untuk diadili, (4) *Yaumul Mizan*, Setelah semua makhluk terkumpul pada padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan, (5) *Yaumul Hisab*, hari perhitungan amal akan terjadi setelah kiamat tiba, (6) Surga dan Neraka, Orang-orang soleh yang berhasil melewati shiratal mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa.

DAFTAR PUSTAKA

Lufi Nurfadhilah, *Kondisi Tubuh Dan Jiwa Setelah Kematian Dalam Filsafat Mulla Shadra dan Al-Ghazali*, Jurnal Penelitian dan Ilmu Ushuluddin

Deni Sopiansyah,dkk, "Kehidupan Dunia dan Akhirat dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Asy-Syar'i:Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*

Bey Arifin, *Hidup Sesudah Mati*, (Jakarta: Kinta, 2014)

Umar Latif, *Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam (Pemahaman berdasarkan konsep eskatologis)*, Jurnal Al-Bayan

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Adelia Januarto. "Kematian Adalah Kehidupan : Metafora Konseptual Kematian dalam Islam." Jurnal uns

Muh. Amin Arqi, "Kematian Menurut Islam Wetu Telu Ditinjau dari Perspektif Psikologi Islam." Jurnal Psikologi Islam

Achmad Imam Bashori, "Kehidupan Setelah Kematian (Tela'ah Kritis Sabab Nuzul Surah Ali Imran ayat 144 dan 169)", Jurnal KACA

Muhammad Idris Abdurrauf Al Marbawi, *Kamus Marbawi*, (Mesir:Mustafa Al Babil Halabi, tth)

Rahmiati Dan Norhamidah, *Dinamika Peran Ulama Dalam Politik Praktis*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018)

Thomas Patrich Hughes, *Distionary of Islam*, (New Delhi:Oriental Repruit, 2017)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015)

Saifuddin Zuhri, *Unsur Politik Dalam Dakwah*, (Bandung: PT. Al ma'arif, 2017)

Tim Penyusun Ensiklopedia, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2016)

Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018)

Sudjana Dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 2012)

Abdul Mujid dkk.2011. *Pendidikan Islam Perspektif Islam*. Bandung. PT.remajarosdakarya

Binti Maunah. 2009. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Yogyakarta.

Deni kurniawan, 2014. *Pembelajaran Terpadu Tematik*. Bandung. ALFABETA
DEPAG RI.2010. Jakarta. Penerbit lentera abadi

Esti Ismawati. 2012. *Telaah Kurikulum & Pengembangan Bahan Ajar*.Yogyakarta.
Ombak

Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta. Rajawali press

Heri Gunawan. 2013. *Kurikulum & Pembelajaran PAI*. Bandung. Alfabeta

Junanah. 2001. "Sistem Pendidikan Terpadu merupakan Alternatif", Jurnal Studi Islam. Mukoddimah

Lexi. J. Moloeng. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Lina Mayasari & Teguh Triwiyanto. 2013. *Manajemen berbasis Tauhid*. Malang. 1:61-67 diakses tanggal 31 oktober 2016

M. Amin Rais. 1998. *Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung. Mizan anggota IKAPI

Marwan Saridjo. 1996. *Bunga Rampai Pendidikan Islam*. Jakarta. CV. Amisso

Mulyasa. 2013. *Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya